
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 338.48:658.8

DOI 10.5281/zenodo.19364423

Гусарова В. В., Кальченко Е. С.

Гусарова Валерия Вячеславовна, Государственный университет управления, д. 99, Рязанский проспект, Москва, Россия, 109542. E-mail: vlgusarova@mail.ru.

Кальченко Екатерина Сергеевна, Государственный университет управления, д. 99, Рязанский проспект, Москва, Россия, 109542. E-mail: vlgusarova@mail.ru.

Формирование территориального бренда Республики Адыгея: от культурного кода к устойчивому развитию

Аннотация. В статье представлен авторский взгляд на формирование территориального бренда Республики Адыгея на основе анализа социально-экономических, культурных и коммуникационных особенностей региона. Рассматриваются ключевые элементы региональной идентичности, включая природные ресурсы, гастрономическое наследие, традиции адыгской культуры и туристический потенциал территории. Особое внимание уделено разработке концепции территориального бренда и его визуальной и смысловой основе. В работе также анализируются целевые аудитории бренда и предложена структурная модель его продвижения с использованием современных коммуникационных инструментов. Отдельно рассматриваются практические механизмы реализации бренда, направленные на развитие туризма, повышение инвестиционной привлекательности и укрепление позитивного имиджа региона.

Ключевые слова: геобрендинг, территориальный бренд, региональная идентичность, Республика Адыгея, туристический потенциал, продвижение территории.

Gusarova V. V., Kalchenko E. S.

Gusarova Valeria Vyacheslavovna, State University of Management, 99 Ryazansky Prospekt, Moscow, Russia, 109542. E-mail: vlgusarova@mail.ru.

Kalchenko Ekaterina Sergeevna, State University of Management, 99 Ryazansky Prospekt, Moscow, Russia, 109542. E-mail: vlgusarova@mail.ru.

Formation of the territorial brand of the Republic of Adygea: from a cultural code to sustainable development

Abstract. The article presents the author's view on the formation of the territorial brand of the Republic of Adygea based on an analysis of the socio-economic, cultural, and communication

features of the region. The key elements of regional identity, including natural resources, gastronomic heritage, traditions of the Adyghe culture, and the tourism potential of the territory, are considered. Special attention is given to the development of the territorial brand concept and its visual and semantic basis. The article also analyzes the target audiences of the brand and proposes a structural model for its promotion using modern communication tools. The article discusses practical mechanisms for implementing a brand aimed at developing tourism, increasing investment attractiveness, and strengthening the region's positive image.

Key words: geobranding, territorial brand, regional identity, Republic of Adyghea, tourism potential, territory promotion.

Сегодня российские регионы активно конкурируют не только за государственную поддержку, но и за внимание людей, бизнеса и туристов. В условиях усиливающейся межрегиональной конкуренции территориям становится важно не просто развивать инфраструктуру и экономику, но и формировать узнаваемый образ. Даже значительные инвестиции в дороги, туристические объекты и социальную сферу не гарантируют, что регион станет привлекательным для внешней аудитории. Именно поэтому всё большую роль играет геобрендинг.

Геобрендинг представляет собой комплексный процесс формирования и продвижения уникального образа территории. Его задача заключается не только в создании визуальных элементов вроде логотипа или слогана. Гораздо важнее выявить ключевые смыслы, которые формируют идентичность региона, и донести их до различных целевых аудиторий: жителей, туристов и инвесторов.

В основе сильного территориального бренда всегда лежит культурный код региона, который формируется историей, природной средой, традициями и образом жизни местного населения. Именно эти элементы создают уникальность территории и позволяют ей выделяться среди других регионов [6, с. 4].

Республика Адыгея обладает выраженной культурной и природной идентичностью. Богатое историческое наследие адыгского народа, традиционная кухня, ремесла, а также уникальные природные ландшафты создают основу для формирования яркого и запоминающегося образа территории. Горные массивы

Кавказа, плато Лаго-Наки, экологически чистая природа и развитый потенциал активного туризма формируют сильный туристический ресурс региона.

Как отмечает исследователь территориального брендинга Кит Динни, идентичность региона формируется из совокупности различных факторов и не может опираться только на один из них. Устойчивый имидж территории складывается из нескольких взаимосвязанных элементов:

- природно-географические особенности и историческое наследие региона;
- экономическая специализация и направления развития;
- человеческий капитал, культурные традиции и гостеприимство местных жителей [8, с. 5].

Если регион не формирует чёткую стратегию продвижения, даже значительный ресурсный потенциал может остаться малоизвестным для широкой аудитории. Геобрендинг помогает сформировать эмоциональную связь между территорией и её целевыми аудиториями. Узнаваемый и продуманный бренд повышает туристическую привлекательность, способствует притоку инвестиций и формирует позитивный имидж региона.

В конечном итоге сильный территориальный бренд работает не только на имидж, но и на долгосрочное развитие территории, улучшая качество жизни населения и создавая новые возможности для экономического роста.

Краткая характеристика региона показывает, что территория и население остаются важными факторами восприятия. Республика Адыгея является ком-

пактным, но динамично развивающимся регионом Южного федерального округа. По данным официальной статистики, численность населения региона составляет около 500 тыс. человек, что формирует устойчивую социально-экономическую среду и позволяет развивать туристические и культурные проекты регионально- и федерального уровня [4, с. 4].

В рамках данного исследования была предпринята попытка проанализировать ключевые параметры идентичности Республики Адыгея — региона, который сочетает богатое историко-культурное наследие, уникальные природные ресур-

сы и растущий туристический потенциал. На основе проведенного анализа была предложена авторская концепция территориального бренда, ориентированная на формирование современного и узнаваемого образа региона [10, с. 3]. Основная задача заключалась в том, чтобы выйти за рамки традиционного восприятия Адыгеи исключительно как природного туристического направления и показать её как пространство, где древние традиции, культурное наследие и современные формы развития формируют целостный и привлекательный образ территории.

Рис. 1. Герб и флаг Республики Адыгея (источник: официальный сайт администрации Пчегатлукайского сельского поселения)

Формирование региональной идентичности невозможно рассматривать вне исторического контекста. Территория современной Адыгеи на протяжении многих веков была местом формирования и развития культуры адыгского народа. Исторические процессы, происходившие на Северном Кавказе, оказали значительное влияние на социально-культурное развитие региона, сформировав уникальную систему традиций, норм и ценностей, которая сохраняется и в настоящее время [7, с. 6].

Особое значение для понимания культурного кода региона имеет традиционная культура адыгов. Она включает систему этических норм и обычаев, известную как адыгский этикет, богатые

ремесленные традиции, национальную кухню и самобытные формы народного искусства. Эти элементы формируют основу культурной идентичности региона и выступают важным ресурсом для формирования территориального бренда.

Не менее важную роль в формировании образа региона играет его природный потенциал. Республика Адыгея обладает разнообразными природными ландшафтами, которые создают ярко выраженный контраст между равнинными территориями и горными массивами Кавказа. Особое место в природной структуре региона занимают плато Лаго-Наки, горные реки и многочисленные природные памятники [3, с. 5]. Эти территории привлекают туристов возможностями для активного от-

дыха, экологического туризма и знакомства с уникальными природными экосистемами.

Среди природных объектов особую известность получили природные комплексы Кавказского биосферного заповедника, а также многочисленные карстовые пещеры, водопады и горные маршруты. Наличие таких природных ресурсов позволяет рассматривать Адыгею как перспективное направление для развития экологического и приключенческого туризма.

При этом современный образ региона постепенно выходит за рамки исключительно природной привлекательности. В последние годы активно развиваются туристические маршруты, культурные мероприятия и гастрономические фестивали, которые формируют новые точки притяжения для посетителей [5, с. 3]. Национальная кухня, включая такие известные продукты, как адыгейский сыр, становится важным элементом гастроно-

мического бренда региона и способствует продвижению территории на межрегиональном уровне.

Таким образом, культурный код Адыгеи формируется на пересечении нескольких ключевых факторов: богатого исторического наследия, самобытной культуры, уникальных природных ландшафтов и современных туристических инициатив. Именно сочетание этих элементов позволяет сформировать целостную концепцию территориального бренда, способного привлекать внимание туристов, инвесторов и исследователей.

Современная стратегия продвижения региона должна учитывать этот комплекс факторов и строиться на балансе между сохранением природного и культурного наследия и развитием новых экономических и туристических возможностей [9, с. 3]. Такой подход позволяет формировать устойчивый и привлекательный образ территории, способствующий её долгосрочному развитию.

Рис. 2. Мудборд геобренда Республики Адыгея (источник: составлено по материалам Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до 2036 года [11])

Тем не менее, несмотря на наличие значительного природного, культурного и туристического потенциала, формирование целостного бренда Республики Адыгея пока находится в стадии активного развития. Существующие инициативы в сфере туризма, культуры и регионального продвижения зачастую реализуются отдельно друг от друга, что формирует разрозненное восприятие территории. В результате регион обладает множеством сильных характеристик, однако они не всегда объединены в единую коммуникационную стратегию. Именно поэтому в рамках исследования особое внимание было уделено разработке концепции продвижения, способной связать ключевые смыслы региона в целостный и понятный образ [12, с. 2].

В качестве основы для формирования бренда было предложено позиционирование Адыгеи как территории, где природная гармония сочетается с богатым культурным наследием. Такая концепция позволяет подчеркнуть уникальность региона, объединяя его природные ландшафты, традиции адыгского народа и современное развитие туристической инфраструктуры. В рамках данного подхода природная среда рассматривается не только как ресурс для туризма, но и как важная часть культурной идентичности региона.

Данная идея также стала основой для разработки визуальной и смысловой концепции бренда. При формировании фирменного стиля учитывалось сочетание двух ключевых характеристик региона: природной уникальности и культурной самобытности [13, с. 4]. Визуальная айдентика должна отражать гармонию горных ландшафтов, экологическую чистоту территории и глубокие традиции адыгской культуры. Такое сочетание позволяет создать узнаваемый и целостный образ региона, который может эффективно транслироваться в туристических, культурных и инвестиционных коммуникациях.

Цветовая палитра разработанного бренда Республики Адыгея опирается на природные и культурные особенности региона. В работе Васильевой О. А. и соавторов отмечается, что «разработка фирменного стиля начинается с понимания того, что уже есть особенного в регионе: зодчество и земли, богатые природными ресурсами. Именно эти цвета необходимо отразить в логотипе» [2, с. 7]. В нашем случае насыщенный тёмно-зелёный цвет символизирует горные леса, природные заповедные территории и экологическую чистоту региона. Более светлые оттенки зелёного подчеркивают богатство природных ландшафтов, разнообразие флоры и устойчивую связь территории с природной средой.

Тёплый золотисто-жёлтый цвет ассоциируется с солнечным климатом юга России, плодородием земли и гостеприимством региона. Он также может интерпретироваться как символ развития, энергии и перспектив роста туристической и культурной сферы.

Дополнительные светлые оттенки, включая белый цвет, используются для передачи открытости, чистоты и гармонии. В контексте территориального бренда они подчеркивают экологическую направленность региона и создают ощущение пространства, света и природной свежести.

При разработке визуальной айдентики важно учитывать, как элементы бренда будут интегрированы в городскую и туристическую среду. Логотип и фирменные цвета должны органично смотреться на объектах городской инфраструктуры: информационных указателях, туристических стендах, остановках общественного транспорта, навигационных табличках и других малых архитектурных формах. Такое визуальное присутствие позволяет формировать единое пространство бренда и делает образ региона узнаваемым как для жителей, так и для туристов.

Рис. 3. Внедрение логотипа предполагаемой концепции в городскую среду (источник: составлено по материалам Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до 2036 года [11])

Для того чтобы разработанная концепция территориального бренда не оставалась исключительно теоретической моделью, в рамках исследования была предложена система практических инструментов её продвижения. В современных условиях ключевую роль играют цифровые коммуникации. Активное присутствие региона в медиапространстве, создание качественного фото- и видеоконтента, а также продвижение через социальные сети позволяют формировать привлекательный образ территории и оперативно доносить его до широкой аудитории.

Особое значение в продвижении бренда региона имеют сами жители. Именно они формируют повседневный образ территории и могут выступать своеобразными амбассадорами своего региона. Через личный опыт, публикации в социальных сетях, участие в культурных и туристических инициативах жители способны транслировать ценности территории более естественно и убедительно, чем любые рекламные кампании [1, с. 5].

Важным направлением продвижения также является развитие событийного туризма и поддержка локальных культурных инициатив. Проведение гастрономических фестивалей, этнокультурных мероприятий, туристических маршрутов и спортивных событий позволяет привлечь внимание к региону и создать дополнительные точки притяжения для гостей. При этом участие местного бизнеса, туристических организаций и культурных сообществ усиливает эффект таких инициатив и способствует формированию устойчивой региональной идентичности.

В работе подчеркивается, что успешное формирование территориального бренда возможно только при взаимодействии различных участников регионального развития: органов власти, предпринимательского сообщества, культурных институтов и местных жителей. Такой комплексный подход позволяет не только повысить узнаваемость региона, но и создать благоприятные условия для экономического и туристического развития.

В результате предложенная стратегия геобрендинга, основанная на осмыслении культурного и природного потенциала Республики Адыгея, открывает новые возможности для позиционирования региона. Сочетание богатого культурного наследия, уникальных природных ланд-

шафтов и современных туристических инициатив позволяет сформировать устойчивый и привлекательный образ территории, который будет понятен как внешним аудиториям, так и самим жителям региона.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Адыгея // PEGAS Touristik. URL: <https://pegast.ru/russia-resort-adygea-republic#:~:text=Древние%20тайны%20и%20загадки,в%20список%20всемирного%20наследия%20ЮНЕСКО> (дата обращения: 05.10.2025).
2. Васильева О. А., Пушняк К. В., Слонова Д. Д. Культурный код территории как ключевой фактор геобрендинга на примере Республики Карелия // *Культура Мира*. 2025. Т. 13, № 49(6). С. 107–118.
3. Волков С. К. Территориальный маркетинг и брендинг в России: анализ кейсов // *Маркетинг в России и за рубежом*. 2020. № 2. С. 25–35.
4. В горах Адыгеи проходит День адыгской тыквы // Сетевое издание Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Редакция республиканской газеты «Советская Адыгея». 2023. URL: <https://sovetskaya-adygeya.ru/2023/10/14/v-gorah-adygei-prohodit-den-adygskoj-tykvy/> (дата обращения: 20.11.2025).
5. Герой Советского Союза: Яшкина Любовь Степановна // Международный патриотический интернет-проект «Герои страны». URL: https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=24266 (дата обращения: 25.10.2025).
6. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2017 году»: Республика Адыгея // Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 2017. URL: <https://gosdoklad-ecology.ru/2017/subjects/yufo/respublika-adygeya/> (дата обращения: 20.09.2025).
7. История Адыгеи. URL: <https://gshra.ru/respublika-adygeya/histori-adygeya/> (дата обращения: 10.10.2025).
8. Кузьменкова М. А. Коммуникативная составляющая территориального брендинга (на примере Москвы и Подмосковья) // *Медиаскоп*. 2016. № 4. С. 2.
9. Логунцова И. В., Зайцева А. А. Брендинг российских городов: обзор практики региональных «столиц» // *Пространственная экономика*. 2019. Т. 15, № 4. С. 134–149.
10. Родькин П. Брендинг территорий: городская идентичность и дизайн. М.: Директ-Медиа, 2021. 198 с.
11. Стратегия социально-экономического развития Республики Адыгея до 2036 года: проект // Министерство экономического развития Российской Федерации. 2025. URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/def2037c717f134ddf0f0adde644ae57/proekt_strategii_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_respubliki_adygeya_do_2036_goda.pdf (дата обращения: 10.10.2025).
12. Фестиваль адыгейского сыра собрал в предгорье Адыгеи тысячи туристов // ТАСС. 2025. URL: <https://tass.ru/obschestvo/25048239> (дата обращения: 12.11.2025).
13. Якубова Т. Н., Крюкова А. П. Территориальный брендинг как инструмент развития региона // *Вестник РУДН. Серия: Экономика*. 2014. № 4. С. 45–51.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Adygeya // PEGAS Touristik. URL: <https://pegast.ru/russia-resort-adygea-republic#:~:text=Drevnie%20tajny%20i%20zagadki,v%20spisok%20vsemirnogo%20naslediya%20YUNESKO> (data obrashcheniya: 05.10.2025).

2. Vasil'eva O. A., Pushnyak K. V., Slonova D. D. Kul'turnyj kod territorii kak klyuchevoj faktor geobrendinga na primere Respubliki Kareliya // Kul'tura Mira. 2025. T. 13, № 49(6). S. 107–118.
3. Volkov S. K. Territorial'nyj marketing i brending v Rossii: analiz kejsov // Marketing v Rossii i za rubezhom. 2020. № 2. S. 25–35.
4. V gorah Adygei prohodit Den' adygskoj tykvy // Setevoe izdanie Gosudarstvennoe byudzhethoe uchrezhdenie Respubliki Adygeya «Redakciya respublikanskoj gazety «Sovetskaya Adygeya». 2023. URL: <https://sovetskaya-adygeya.ru/2023/10/14/v-gorah-adygei-prohodit-den-adygskoj-tykvy/> (data obrashcheniya: 20.11.2025).
5. Geroj Sovetskogo Soyuz: YAshkina Lyubov' Stepanovna // Mezhdunarodnyj patrioticheskij internet-proekt «Geroi strany». URL: https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=24266 (data obrashcheniya: 25.10.2025).
6. Gosudarstvennyj doklad «O sostoyanii i ob ohrane okruzhayushchej sredy Rossijskoj Federacii v 2017 godu»: Respublika Adygeya // Ministerstvo prirodnyh resursov i ekologii Rossijskoj Federacii. 2017. URL: <https://gospoklad-ecology.ru/2017/subjects/yufo/respublika-adygeya/> (data obrashcheniya: 20.09.2025).
7. Istoriya Adygei. URL: <https://gshra.ru/respublika-adygeya/histori-adygeya/> (data obrashcheniya: 10.10.2025).
8. Kuz'menkova M. A. Kommunikativnaya sostavlyayushchaya territorial'nogo brendinga (na primere Moskvy i Podmoskov'ya) // Mediaskop. 2016. № 4. S. 2.
9. Loguncova I. V., Zajceva A. A. Brending rossijskih gorodov: obzor praktiki regional'nyh «stolic» // Prostranstvennaya ekonomika. 2019. T. 15, № 4. S. 134–149.
10. Rod'kin P. Brending territorij: gorodskaya identichnost' i dizajn. M.: Direkt-Media, 2021. 198 s.
11. Strategiya social'no-ekonomicheskogo razvitiya Respubliki Adygeya do 2036 goda: proekt // Ministerstvo ekonomicheskogo razvitiya Rossijskoj Federacii. 2025. URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/def2037c717f134ddf0fadde644ae57/proekt_strategii_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_respubliki_adygeya_do_2036_goda.pdf (data obrashcheniya: 10.10.2025).
12. Festival' adygejskogo syra sobral v predgor'e Adygei tysyachi turistov // TASS. 2025. URL: <https://tass.ru/obschestvo/25048239> (data obrashcheniya: 12.11.2025).
13. YAkubova T. N., Kryukova A. P. Territorial'nyj brending kak instrument razvitiya regiona // Vestnik RUDN. Seriya: Ekonomika. 2014. № 4. S. 45–51.

Поступила в редакцию: 25.03.2026.

Принята в печать: 29.04.2026.